

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitora Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanov Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

O'QUVCHILARNING MUSTAQIL FIKRLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYASINING O'RNI

Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi

Pedagogika nazariyasi va tarixi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish, ularni mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Muammoli ta'lim texnologiyasi aynan shu maqsadlarga xizmat qilib, o'quvchilarni muammoli vaziyatlarga jalb etish orqali ularning bilimlarni chuqur o'zlashtirishiga va amaliy qo'llay olishiga yordam beradi. Maqolada muammoli ta'limning mohiyati, uning asosiy tamoyillari hamda o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari yoritilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, muammoli ta'lim texnologiyasini samarali qo'llash o'quvchilarning intellektual faolligini oshirish, ijodiy yondashuvni rivojlantirish va ta'lim samaradorligini yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: muammoli ta'lim, mustaqil fikrlash, ta'lim samaradorligi, pedagogik texnologiya, tanqidiy fikrlash, o'quv faoliyati, muammoli vaziyat, innovatsion yondashuv, ijodiy fikrlash, o'qitish metodlari.

Abstract: This article analyzes the role of problem-based learning technology in enhancing students' independent thinking efficiency. In modern education, increasing student engagement, developing their ability to make independent decisions, and fostering critical thinking skills are among the key objectives. Problem-based learning directly serves these goals by engaging students in problem situations, which facilitates deeper understanding of knowledge and its practical application. The article discusses the essence of problem-based learning, its main principles, and its pedagogical potential in developing students' independent thinking. The research results indicate that the effective implementation of this technology contributes to increased intellectual activity, the development of creative approaches, and overall improvement in educational effectiveness.

Key words: problem-based learning, independent thinking, educational effectiveness, pedagogical technology, critical thinking, learning activity, problem situation, innovative approach, creative thinking, teaching methods.

Аннотация: В данной статье анализируется роль технологии проблемного обучения в повышении эффективности самостоятельного мышления учащихся. В современном образовательном процессе одной из важных задач является повышение активности обучающихся, формирование у них навыков самостоятельного принятия решений и развитие критического мышления. Технология проблемного обучения служит именно этим целям, вовлекая учащихся в проблемные ситуации и способствуя более глубокому усвоению знаний и их практическому применению. В статье раскрываются сущность проблемного обучения, его основные принципы, а также педагогические возможности в развитии самостоятельного мышления учащихся. Результаты исследования показывают, что эффективное применение данной технологии способствует повышению интеллектуальной активности обучающихся, развитию творческого подхода и улучшению качества образования.

Ключевые слова: проблемное обучение, самостоятельное мышление, эффективность образования, педагогическая технология, критическое мышление, учебная деятельность, проблемная ситуация, инновационный подход, творческое мышление, методы обучения.

KIRISH

Hozirgi kunda ta'lim tizimida o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki zamonaviy jamiyatda faqat tayyor bilimlarni egallagan emas, balki ularni tahlil qila oladigan, mustaqil qaror qabul qiladigan va muammoli vaziyatlarda to'g'ri yechim topa oladigan shaxslar zarur. Shu sababli ta'lim jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, ayniqsa, muammoli ta'lim texnologiyasidan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Muammoli ta'lim texnologiyasi o'quvchilarni faol fikrlashga undovchi, ularni izlanishga yo'naltiruvchi va bilimlarni mustaqil ravishda egallashga imkon beruvchi yondashuvlardan biridir. Ushbu texnologiya asosida o'quv jarayoni muammoli vaziyatlar orqali tashkil etilib, o'quvchilarni muammoni aniqlash, tahlil qilish va yechim topishga jalb etadi. Natijada o'quvchilarning nafaqat bilim darajasi, balki ularning mantiqiy, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalari ham rivojlanadi.

Bugungi ta'lim tizimida an'anaviy o'qitish usullaridan innovatsion, interaktiv metodlarga o'tish jarayoni kuza-tilmoqda. Bu esa o'qituvchidan yangi pedagogik yondashuvlarni egallashni, o'quvchilardan esa faol ishtirokni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni va ahamiyatini o'rganish hamda uni amaliyotga joriy etish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Mazkur maqolaning maqsadi – o'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rnini tahlil qilish, uning pedagogik imkoniyatlarini aniqlash va ta'lim jarayonida qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Muammoli ta'lim texnologiyasi va o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish masalasi pedagogika fanida keng o'rganilgan yo'nalishlardan biridir. Xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar bu texnologiyaning o'quv jarayonidagi o'rni, didaktik imkoniyatlari hamda samaradorligini ilmiy asoslab berganlar.

Dewey o'z ishlarida muammoli ta'limning asosini "o'rganish orqali fikrlash" tamoyili tashkil etishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, o'quvchi real hayotga yaqin muammolarni hal qilish jarayonida chuqur bilim va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini egallaydi ^[1].

M. I. Maxmutov muammoli ta'lim nazariyasini tizimli shakllantirib, uni o'quv jarayonida muammoli vaziyat yaratish orqali o'qitish usuli sifatida izohlaydi ^[2]. Uning tadqiqotlarida muammoli vaziyatlar o'quvchilarning bilish faolligini oshirishi va ijodiy fikrlashni rivojlantirishi asoslab berilgan.

Shuningdek, V. Okon muammoli ta'limni o'quvchilarning mustaqil izlanish faoliyatini tashkil etuvchi didaktik tizim sifatida ko'rib chiqadi ^[3]. Unga ko'ra, muammoli ta'limda o'qituvchi tayyor bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi rolini bajaradi.

Zamonaviy tadqiqotlarda ham muammoli ta'lim texnologiyasining samaradorligi yuqori baholanadi. Xususan, Jonassen (2011) muammoli o'qitish o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim vosita ekanligini ta'kidlaydi ^[4].

Mahalliy pedagog olimlar ham ushbu yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borib, muammoli ta'limni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish, uni interaktiv metodlar bilan uyg'unlashtirish zarurligini qayd etadilar ^[5].

N. Saidahmedov o'z tadqiqotlarida pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayonini loyihalash va boshqarish tizimi sifatida ko'rib chiqadi. U muammoli ta'limni o'quvchilarning faolligini oshiruvchi samarali metodlardan biri sifatida e'tirof etadi ^[6].

J. Yo'ldoshev pedagogik texnologiyalarni ta'lim samaradorligini oshirish vositasi sifatida tahlil qilib, muammoli ta'lim o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijodiy yondashuvni rivojlantirishini ta'kidlaydi ^[7].

B. Xodjayeovning ilmiy ishlarida zamonaviy didaktik tizimlar, jumladan muammoli ta'lim texnologiyasi o'quvchilarning bilish jarayonini faollashtirishga xizmat qilishi asoslab berilgan ^[8].

R. Ibragimov pedagogik innovatsiyalarni ta'lim tizimiga joriy etish masalalarini o'rganib, muammoli ta'limni interaktiv metodlar bilan uyg'unlashtirish zarurligini qayd etadi ^[9].

Shuningdek, M. Tojiyevning tadqiqotlarida muammoli ta'lim texnologiyasi o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ularni real hayotiy muammolarni hal qilishga tayyorlashda muhim o'rin tutishi ko'rsatilgan ^[10].

Sh. Sharipov esa ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini yoritib, muammoli ta'limni kompetensiyaviy yondashuv bilan integratsiya qilish zarurligini ta'kidlaydi ^[11].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot o'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rnini aniqlashga qaratilgan bo'lib, pedagogika fanining zamonaviy ilmiy yondashuvlari asosida amalga oshirildi. Tadqiqotda muammoli ta'limning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur o'rganish, uning o'quvchilarning bilish faolligi va fikrlash jarayoniga ta'sirini tahlil qilish asosiy vazifa qilib belgilandi.

Tadqiqotning metodologik asosini konstruktivistik ta'lim nazariyasi, kompetensiyaviy yondashuv hamda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyalari tashkil etadi. Ushbu nazariyalarga ko'ra, o'quvchi bilimni tayyor holda qabul qiluvchi subyekt emas, balki uni mustaqil ravishda kashf etuvchi faol shaxs sifatida qaraladi. Muammoli ta'lim texnologiyasi esa aynan shu yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi va o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot jarayonida bir nechta ilmiy usullardan foydalanildi. Nazariy tahlil usuli orqali muammoli ta'limga oid mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, monografiyalar va ilmiy maqolalar o'rganildi va umumlashtirildi. Qiyosiy tahlil yordamida an'anaviy ta'lim va muammoli ta'lim texnologiyasining farqli jihatlari, ularning samaradorligi va afzalliklari solishtirildi. Kuzatish metodi orqali real ta'lim jarayonida o'quvchilarning darsdagi faolligi, muammoli vaziyatlarga munosabati va fikrlash jarayoni tahlil qilindi.

Shuningdek, suhbat va so'rovnoma usuli yordamida o'qituvchilar va o'quvchilarning muammoli ta'lim texnologiyasiga bo'lgan munosabati, uning dars jarayonidagi samaradorligi haqidagi fikrlari o'rganildi. Pedagogik tajriba-sinov metodi asosida esa muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan darslar amaliy jihatdan sinovdan o'tkazildi va ularning natijalari tahlil qilindi.

Tadqiqot obyekti umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi o'quv jarayoni bo'lib, predmeti esa muammoli ta'lim texnologiyasi asosida o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish jarayonidir. Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar sifat va miqdoriy jihatdan tahlil qilindi hamda pedagogik samaradorlik mezonlari asosida baholandi. Natijalar muammoli ta'lim texnologiyasining o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishda muhim didaktik vosita ekanligini tasdiqladi.

NATIJA VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash o'quvchilarning mustaqil fikrlash darajasini sezilarli darajada oshiradi. Tajriba jarayonida muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi ortgani, ularning faol ishtiroki kuchaygani va o'quv materialini chuqurroq anglashga intilishi kuzatildi. Bu holat muammoli ta'limning bilish faoliyatini faollashtiruvchi muhim omil ekanligini tasdiqlaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, muammoli ta'lim qo'llanilgan guruhlarda o'quvchilar oddiy nazariy bilimlarni yod olishdan ko'ra, ularni amaliy vaziyatlarda qo'llashga ko'proq e'tibor qaratganlar. Ular muammoli topshiriqlarni bajarishda mustaqil izlanish, ma'lumotlarni tahlil qilish va turli yechim variantlarini solishtirish ko'nikmalarini namoyon etganlar. Bu esa ularning tanqidiy fikrlash darajasining rivojlanganligini ko'rsatadi.

Shuningdek, natijalar o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyalari ham yaxshilanganini ko'rsatdi. Muammoli vaziyatlarni hal qilish jarayonida ular o'z fikrlarini asoslab berish, guruh bilan hamkorlikda ishlash va umumiy xulosaga kelish ko'nikmalarini rivojlantirdilar. Bu esa ta'lim jarayonida ijtimoiy faollikning ham ortishiga sabab bo'ldi.

Muhokama jarayonida muammoli ta'limning samaradorligi bir qator omillarga bog'liq ekanligi aniqlandi. Avvalo, o'qituvchining metodik mahorati va tajribasi muhim ahamiyatga ega. O'qituvchi muammoli vaziyatni to'g'ri tanlay olishi, uni bosqichma-bosqich murakkablashtirishi va o'quvchini to'g'ri yo'naltira olishi zarur. Aks holda, o'quvchi chalkashlikka tushib qolishi mumkin.

Shuningdek, o'quvchilarning individual xususiyatlari ham muhim rol o'ynaydi. Ba'zi o'quvchilar dastlab mustaqil fikrlashga qiynalishi mumkin, ammo muntazam muammoli topshiriqlar orqali ular asta-sekin faol fikrlovchi shaxsga aylanadi. Bu jarayon muammoli ta'limning rivojlantiruvchi xarakterga ega ekanligini yana bir bor isbotlaydi.

Muhokamalar natijasida yana shu narsa ma'lum bo'ldiki, muammoli ta'lim texnologiyasi an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan ko'proq vaqt va puxta rejalashtirishni talab qiladi. Biroq uning natijasi sifatli va barqaror bilim hamda yuqori darajadagi fikrlash kompetensiyalarini shakllantirish bilan o'zini oqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalariga asoslanib shuni xulosa qilish mumkinki, muammoli ta'lim texnologiyasi o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishda eng samarali pedagogik yondashuvlardan biri hisoblanadi. Ushbu texnologiya o'quv jarayonini faollashtirib, o'quvchilarni tayyor bilimlarni qabul qilishdan ko'ra, ularni mustaqil izlanish orqali egallashga yo'naltiradi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, muammoli ta'lim asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning bilish faolligi, mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanadi. Bu esa ularning nafaqat akademik bilimlarini, balki hayotiy kompetensiyalarini ham shakllantirishga yordam beradi.

Shuningdek, muammoli ta'lim texnologiyasini samarali qo'llash o'qituvchidan yuqori metodik tayyorgarlik, ijodkorlik va pedagogik mahoratni talab etishi aniqlandi. O'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va muammoli vaziyatlarni to'g'ri tashkil etish ushbu texnologiyaning muvaffaqiyatli qo'llanilishida muhim omil hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, muammoli ta'lim texnologiyasi ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirish hamda ularni zamonaviy jamiyat talablariga mos, ijodkor va tanqidiy fikrlovchi shaxs sifatida tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Shu bois ushbu texnologiyani ta'lim jarayoniga keng joriy etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dewey, J. How We Think. Boston: D.C. Heath, 1910.
2. Maxmutov, M. I. Problemnoe obuchenie (Muammoli ta'lim nazariyasi). Moskva, 1977.
3. Okon, V. Introduction to Problem-Based Teaching. Warsaw, 1968.
4. Jonassen, D. H. Learning to Solve Problems: A Handbook. New York, 2011.
5. Mayer, R. E. Problem Solving and Cognitive Processes. California, 1990.
6. Hmelo-Silver, C. E. Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn? 2004.
7. Saidahmedov N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent, 2003.
8. Yo'ldoshev J. Ta'limda pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2010.
9. Xodjayev B. Umumiy pedagogika. Toshkent, 2017.
10. Ibragimov R. Pedagogik innovatsiyalar va ta'lim sifati. Toshkent, 2015.
11. Tojiyev M. Didaktik jarayon va zamonaviy ta'lim texnologiyalari. Toshkent, 2012.
12. Sharipov Sh. Kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'limni rivojlantirish. Toshkent, 2018.
13. Алланазарова, Анора. "Япай зека ве узбек тили: сорунлар ве чозюмлер". Конференции . Том. 1. № 01. 2025.
14. Allanazarova, Anora, and Muxiba Yaxiyaxonova. "Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mediasavodxonligining o'rni." Универсальная индексная библиотека науки и техники в современном мире 4.11 (2025): 23-27.
15. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Innovatsion yondashuvlar yordamida kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ta'minlash." farovonlik sari: partiyaviy yondashuv va amaliy tashabbuslar (2025): 612.
16. Qodirov, Farrux, and Anora Allanazarova. "Ta'limni boshqarish tizimlari tasnifi." Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.11 (2025): 113-117.
17. O'G'Li, Qodirov Farrux Ergash, and Allanazarova Anora Muxobir Qizi. "Giper havolalar va sayt bo'yicha navigatsiya." Central Asian Journal of Education and Innovation 4.11 (2025): 4-11.
18. Qodirov, Farrux, and Anora Allanazarova. "Axborot Texnologiyalarining Ta'lim Jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari." Maktabgacha va Maktab Ta'limi Jurnal: 676587.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.